

3、*Nature* 东英吉利大学 Zipfel: 无损“电生理”钙流为气孔免疫钙通道 OSCA1.3 的鉴定提供关键证据

通讯作者：东英吉利大学 **Cyril Zipfel**

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

使用非损伤微测技术检测 Col-0 和 *osca1.3/1.7* 保卫细胞的净 Ca²⁺ 跨膜转运速率。结果发现，与 Col-0 相比，在加入 flg22 后 7 分钟内的 Ca²⁺ 吸收速率在 *osca1.3/1.7* 中降低了 (b)。检测在有或没有进行氯化镧预处理的情况下的 Col-0 保卫细胞的 Ca²⁺ 吸收速率，发现氯化镧处理后，在添加了 flg22 后 8 分钟内的 Ca²⁺ 吸收明显被阻断(c)。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)